

POUSADA NA ILHA DE SILVES DE SEVERIANO PORTO: modernidade, lugar e tectônica

Ricardo Alexandre Paiva
Universidade Federal do Ceará, UFC
paiva_ricardo@yahoo.com.br

Paula Vale de Paula
Universidade Federal do Ceará, UFC
paulavaledepaula@yahoo.com.br

Vitor Lessa Maciel
Universidade Federal do Ceará, UFC
vitorlessamaciel@hotmail.com

Resumo: O artigo tem como objetivo investigar a relação entre a inserção da atividade turística como estratégia de Integração Amazônica e os princípios modernos adotados no projeto do Hotel Pousada de Ilha de Silves, analisando como o caráter moderno e, ao mesmo tempo, regional, se alinhava à dimensão econômica, política e simbólica dos agentes envolvidos no processo. Para tanto, o artigo se organiza em duas partes, a saber: análise da dimensão econômica, política e simbólica do projeto, identificando o papel do Estado e do arquiteto Severiano Porto no processo de concepção do projeto; análise do projeto utilizando como parâmetros: a contextualização e implantação do objeto arquitetônico; espaço arquitetônico; interações funcionais; linguagem arquitetônica; aspectos formais; sistema estrutural e construtivo; e aspectos ambientais. Por fim, a pertinência deste estudo, inserida em uma pesquisa mais ampla sobre a relação entre o turismo e a arquitetura moderna, se justifica em função das transformações e dinâmicas socioespaciais contemporâneas, que têm provocado e ameaçado gradativamente e aceleradamente a manutenção e conservação deste importante legado do modernismo arquitetônico, sendo a documentação dos hotéis modernistas no Brasil uma premissa para a preservação do acervo remanescente.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Severiano Porto. Hotel Pousada da Ilha de Silves.

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 1950, a diminuição das disparidades regionais no Brasil compunha a política de desenvolvimento empreendida pelo Estado, que se intensificou no Governo Militar com a criação de agências de desenvolvimento, como a SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) na Região Norte, assim como com a implementação de planos de modernização das infraestruturas, a instalação da Zona Franca de Manaus (1967) e a concessão de incentivos fiscais e financeiros no setor industrial e, mais timidamente, no turismo. Some-se a isto o papel do mercado, que gradativamente se interessava na implantação de empreendimentos turísticos, face os recursos naturais presentes na Amazônia: a água, a fauna e a flora.

Sendo assim, a dimensão econômica relacionada à implementação do projeto se insere em um ciclo de modernização da Região Norte, seja através das políticas industriais, seja no incentivo ao ecoturismo, ambos na direção do desenvolvimento econômico da Amazônia. A dimensão política se refere à participação do Estado, por

meio de políticas de incentivo à atividade e da construção de infraestruturas, como foi o caso mais específico do Tropical Hotel de Manaus¹, além da atuação do mercado e o papel do arquiteto. Como síntese das questões econômicas e políticas, a dimensão simbólica expressava valores de uma modernidade “regional”, ancorada nas peculiaridades do imaginário Amazônico, ligado à ideia de natureza intocada, mas ao mesmo tempo projetada para o desenvolvimento. Embora de forma secundária, o turismo teve grande importância neste processo, inclusive de integração nacional.

Essas dinâmicas de desenvolvimento nacional acabaram por gerar uma migração de arquitetos pelo país para regiões mais remotas, tanto em busca de mais liberdade projetual quanto de oportunidades profissionais. Essa difusão de profissionais por territórios mais remotos e com diferentes condicionantes locais também acabou por impactar na produção arquitetônica nacional e na própria interpretação do modernismo no país, criando uma produção diversa. *“Devido à industrialização que se estende a todo o país, a linguagem arquitetônica de origens comuns vai se enquadrar em um novo contexto: diferenças econômicas, climáticas, tecnológicas e de programa conduzem a um processo de regionalização.”*(FICHER; ACAYABA, 1982).

Destaca-se, assim, o papel do arquiteto Severiano Porto (1930), formado em 1954 no Rio de Janeiro, que migrou na década de 1960 para Manaus, convidado para desenvolver projetos e fiscalizar obras. O arquiteto pode se enquadrar na categoria de *“arquitetos peregrinos, nômades e migrantes”*(SEGAWA, 1988, 2002).

Entre as obras realizadas, encontra-se o atual Guanavenas Pousada Hotel de Selva ou Hotel Pousada na Ilha de Silves (projeto de 1967 e construção de 1979-1983), obra do arquiteto Severiano Porto (1930) em parceria de Mário Emílio Ribeiro (1930), constituindo um esforço de modernização da Região por intermédio do incremento do turismo, beneficiado pela promoção de incentivos para instalação de empreendimentos em lugares estratégicos da Amazônia, apostando nas potencialidades e singularidades dos recursos naturais. O edifício constitui uma expressão genuína da síntese entre modernidade, lugar e tectônica, onde os arquitetos empregaram soluções arquitetônicas e construtivas alinhadas ao tempo e ao espaço da sua inserção socioespacial.

Enfim, o artigo tem como objetivo investigar a relação entre modernidade arquitetônica, relacionada à atividade turística como estratégia de modernização; o lugar, como expressão do regionalismo e da identidade e; a tectônica, como tradução de uma “modernidade apropriada”, face aos usos dos materiais, as suas técnicas e disponibilidade de mão-de-obra. A análise crítica da obra preconiza os seguintes parâmetros: a contextualização e implantação, espaço arquitetônico e interações funcionais, linguagem arquitetônica e aspectos formais, sistema estrutural e construtivo e aspectos ambientais.

2. MODERNIDADE, LUGAR E TECTÔNICA.

A atuação de Severiano Porto na Amazônia, dada às suas interpretações e respostas arquitetônicas às especificidades ambientais da Região, teve grande impacto no debate crítico de revisão da arquitetura moderna e ascensão de discussões sobre a (pós)modernidade a partir da década de 1980, não somente no Brasil, mas com alcance na América Latina.

¹ PAIVA, Ricardo Alexandre; PAULA, P. V. ; MACIEL, V. . Tropical Hotel de Manaus (1963) de Sérgio Bernardes: Turismo, Utopia e Modernidade. In: XI DOCOMOMO Brasil - O campo ampliado da arquitetura, 2016, Recife. XI DOCOMOMO Brasil - O campo ampliado da arquitetura. Recife: UFPE, 2016. p. 1-12.

A discussão sobre o regionalismo presente na obra do arquiteto se encontra no centro do debate e se alinha às discussões internacionais em torno do chamado “regionalismo crítico”, cunhado pelo casal de arquitetos e críticos gregos Liane Lefavre e Alexandre Tzonis e analisados e divulgados com maior profundidade por Kenneth Frampton. Estas discussões na América Latina se desenvolveram e reverberaram paralelamente no início da década de 1980, desde o protagonismo de estudiosos como Marina Waisman da Argentina e Christian Fernández Cox e Enrique Browne do Chile que, entre outras proposições, reivindicaram uma interpretação da arquitetura latinoamericana com base nas suas idiossincrasias e diversidade de manifestações, além de uma revisão da historiografia, frequentemente escrita e considerada como subproduto da escrita da arquitetura internacional, notadamente a europeia.

A maturação destas questões ocorreu no âmbito dos encontros do SAL (Seminário de Arquitetura latino-americana), reunindo arquitetos e críticos de vários países latino americanos. O conceito de “modernidade apropriada” de Christian Fernández Cox é uma das principais contribuições decorrentes destes seminários:

O conceito de “apropriada” parece ser um instrumento útil, já que não pretende negar a modernidade, mas apenas ajustá-la à nossa situação peculiar. Apropriada, aqui, deve ser entendida sob um triplo significado: 1. como “próprio” de uma realidade, útil e ajustado à uma condição, ocasião ou lugar particular; 2. Como “conveniente”, algo que merece ser tomado, assumido e legitimamente aclamado como seu por direito – depois de ser criticamente digerido; 3. Como “peculiar”, respondendo a uma situação específica, pertencendo distinta ou primariamente a nós, de uma maneira especial ou única – não pela busca de “originalidade”, mas para evitar soluções prontas que não podem ser apropriadamente usadas dentro de um contexto específico diferente. (COX apud ZEIN & BASTOS, 2010, p. 245).

Embora sejam coincidentes o surgimento destas reflexões e o reconhecimento da atitude moderna “apropriada” de Severiano Porto no contexto latino americano, confirmados na premiação que recebeu na Bienal Internacional de Buenos Aires em 1985 e o prêmio “Personalidade do Ano” em 1996, pelo IAB-RJ, várias de suas obras anteriores, muitas delas premiadas, buscavam soluções (arqui)tectônicas adequadas à uma modernidade peculiar, síntese de condicionantes gerais e locais: 1. porque eram apropriadas às particularidades da Amazônia; 2. porque eram legítimas expressões da modernidade arquitetônica e, finalmente, 3. porque eram uma resposta a problemas específicos.

Aliás, é importante destacar que a arquitetura moderna brasileira, desde a sua gênese, se posicionou criticamente em relação à adoção inconsciente, deslocada e mimética dos princípios do racionalismo internacional e valorizou a necessidade de adequá-las às especificidades da cultura arquitetônica brasileira. Desde Lúcio Costa, a conciliação entre modernidade e tradição apontava para um modernismo arquitetônico lastreado no lugar e na tectônica, utilizados como demonstrações da identidade nacional. Nesta direção, é possível estabelecer várias interpretações e articulações entre a “modernidade apropriada” presentes no Park Hotel, de 1944, localizado no Parque São Clemente em Nova Friburgo do mestre e na Pousada da Ilha de Silves de Severiano Porto. Ambas possuem resultados arquitetônicos absolutamente distintos na sua forma, mas compartilham de princípios e pressupostos que expressam uma postura consciente em relação à modernidade, ao lugar e à tectônica. Em Lúcio prevalecem as referências teóricas, em Porto um aporte mais pragmático, depurado “*ao longo do tempo e produto sobretudo do amadurecimento dos arquitetos diante de sua região*” (SEGAWA, 2002, p. 191)

Embora mais recentemente o conceito de lugar, como categoria de análise teórica e metodológica, tenha adquirido maior relevância, não somente na Arquitetura e Urbanismo, mas também em outros campos disciplinares, é preciso reconhecer que ele não estava totalmente ausente nas preocupações conceituais e projetuais de vários arquitetos modernos brasileiros.

A Amazônia de modo geral e a Ilha de Silves de forma específica apresentam peculiaridades quanto à sua morfologia ambiental que condicionaram sobremaneira o projeto da Pousada.

A sensibilidade de Severiano Porto em relação ao lugar justifica a sua associação ao conceito de “modernidade apropriada”. Por outro lado, na Pousada, a noção de lugar tem um sentido moderno e contemporâneo, ao funcionar simultaneamente como uma projeção da cultura sobre a natureza selvagem, como uma utopia e, por isso mesmo produzir um lugar favorável para o consumo turístico, vinculado as experiências e percepções das práticas do ecoturismo, assim:

Enquanto antes, em nossa área, lugar era uma busca de uma materialização de uma utopia, hoje, pode ser considerado também como um produto feito à *imagem de uma utopia*, mas para ser consumido *in loco*, como um produto turístico ou um bem do mercado consumidor (CASTELLO, 2007, p. 117).

A expressão tectônica da Pousada não se restringe exclusivamente aos aspectos construtivos, como algo autônomo, mas se articulam à noção de modernidade (apropriada) e lugar discutidos anteriormente, uma vez que está *“associada à arquitetura como ‘arte da fabricação’, na qual a construção é veículo de sua expressão artística”*. (AMARAL, 2009, p. 163).

Esta atitude está presente na arquitetura moderna brasileira e tem como um dos principais exemplos o projeto supracitado de Lúcio Costa, que assim como a Pousada de Severiano, se vale da disponibilidade de recursos (materiais e de mão-de-obra) tradicionais e vernaculares e os ressignifica, conferindo-lhes um caráter erudito, inventivo e artístico, expondo por meio da forma não somente a lógica estrutural do edifício, mas também o processo construtivo. Em ambas, a tradição não é superficial ou folclórica, mas verdadeira, materialmente consciente, um *“sincretismo tecnológico”* (COMAS, 2010).

Na sequência, serão analisados aspectos da obra que enfatizam a articulação entre modernidade, lugar e tectônica presentes na Pousada da Ilha de Silves.

3. POUSADA NA ILHA DE SILVES: Análise crítica do projeto

Assim como o Centro de Proteção Ambiental de Ballbina (1984) e o Restaurante “Chapéu de Palha” (1966), a Pousada expressa o interesse do arquiteto em experimentar a madeira e suas repercussões formais, atribuindo grande ênfase ao desenho das cobertas. É importante ressaltar que esta pesquisa construtiva e a preocupação com o lugar é recorrente nos seus projetos, inclusive tendo o concreto como o principal material, revelando que a solução do projeto estava condicionada por circunstâncias gerais e específicas. Confirma ZEIN & BASTOS (2010)

Se a sensibilidade aos extremos do clima amazônico é uma constante na arquitetura de Severiano Porto, algumas obras, no princípio dos anos de 1980, mostram uma curiosa “liberdade forma”, como se o

olhar sensível do arquiteto às soluções dos mateiros e populações indígenas tivesse ultrapassado as questões mais diretamente pertinentes ao clima, passando a explorar certa expressividade das coberturas, elemento central do abrigo amazônico. (ZEIN & BASTOS, 2010, p. 248).

Contextualização e Implantação

A Pousada é um hotel de selva na Ilha de Silves, à 350 km de Manaus, às margens do lago Canaçari e próximo ao Rio Urubu, um dos afluentes do Rio Amazonas nas imediações da cidade de Icoatiara, uma comunidade de ribeirinhos de onde é possível seguir viagem por transporte fluvial cruzando o lago Canaçari até chegar na Ilha.

O edifício foi implantado na Ilha de Silves, cercada por lagos e igarapés, com a intenção de promover o contato com a natureza exuberante do lugar e atrair os amantes do ecoturismo.

A Ilha de Silves possui dimensões pequenas e é ocupada predominantemente por áreas residenciais com edificações simples destinadas à população local. Apesar das demais edificações presentes na ilha, a Pousada foi implantado de maneira isolada, com um entorno imediato com de densa vegetação.

Nas proximidades do edifício principal, foram implantadas ainda a área de piscinas com bar e sanitários, quadra de tênis, uma pequena extensão da Pousada, cabanas, um mirante de observação com 30 metros de altura, lavanderia, porto e garagem para barcos, garagem para automóveis, além da residência do chefe com granja e horticultura.

Figura 1 – Urbanização ao entorno do hotel pousada.
Fonte: Cadernos Brasileiro de Arquitetura, 1987.

A sensibilidade do arquiteto em relação ao lugar se manifesta na contextualização em relação ao entorno, buscando intervir o mínimo possível, criando muitos espaços permeáveis nas áreas não-edificadas entre a Pousada e a piscina, além de uma integração visual entre o construído e o natural.

Embora a implantação da obra no sítio remeta, sem mimetizar, a construção de uma grande oca indígena, a referência ao lugar está de fato presente na implantação adequada, atenta aos condicionantes ambientais (ventilação, insolação, iluminação, etc) e no emprego dos materiais.

3.2. Espaço Arquitetônico e Interações Funcionais

A Pousada apresenta dimensões reduzidas, dada a sua localização e sua destinação a um público restrito interessado no ecoturismo e, como consequência, apresenta um espaço arquitetônico simples, distribuídos em m edifício de planta circular com dois pavimentos. No pavimento térreo estão localizados o hall de entrada, estar interno, portaria, bar/café, restaurante de comida regional com cozinha, administração e serviços internos. No pavimento superior estão dispostas as 14 suítes da pousada, com banheiro e varanda privada, além do alojamento de funcionários e apartamento do gerente. O centro do edifício abriga ainda um jardim interno descoberto, que facilita a ventilação e iluminação da pousada.

Figura 2 – Planta térreo do Hotel Pousada da Ilha de Silves.
Fonte: Cadernos Brasileiro de Arquitetura, 1987.

Figura 3 – Planta pavimento superior do Hotel Pousada da Ilha de Silves.
Fonte: Cadernos Brasileiro de Arquitetura, 1987.

Por conta do programa de necessidades reduzido, o edifício apresenta um zoneamento simples e interações funcionais claras entre as zonas. A entrada ao bloco acontece por dois acessos: um acesso social, aonde se chega às zonas de uso comum (hall, estar, recepção, bar/café) e um acesso de serviço, levando à área de funcionários. Através da área de uso comum, chega-se ao restaurante (área de serviços) e à área de funcionários. O acesso ao pavimento superior se dá por uma escada social, que leva da área de uso comum diretamente a circulação destinada aos apartamentos, e uma segunda escada de serviço fazendo a ligação entre as áreas de funcionários dos dois pavimentos.

Figura 4 – Interações funcionais no hotel pousada.

Fonte: Cadernos Brasileiro de Arquitetura, 1987 (Editado pelos alunos da disciplina de Projeto Arquitetônico 02 – Semestre 2015-2)

A excentricidade do jardim/pátio circular em relação ao círculo superior demonstra o domínio do arquiteto em relação à geometria de composição da edificação. Esta solução repercute no desenho da estrutura e na forma do edifício, proporcionando uma cobertura orgânica em função da variação da altura da cumeeira.

O arquiteto se vale de alguns aspectos arquetípicos da tipologia de hotéis, qual seja, a associação de quartos dois a dois, concentrando as áreas de wcs e otimizando a distribuição das instalações.

3.3. Linguagem Arquitetônica e Aspectos Formais

Como dito anteriormente, o Hotel de Silves foi construído num momento de diversificação do movimento moderno brasileiro, no qual vários arquitetos formados no centro do país migraram para regiões mais periféricas, entrando em contato com materiais, técnicas e dificuldades locais inerentes a estes contextos e, conseqüentemente, propuseram variações da linguagem modernista. Desse modo, o arquiteto, assim como em outras obras da sua carreira, faz uso de materiais e técnicas locais, que são fruto da preocupação com o condicionamento ambiental, a eficiência energética, a integração com a natureza e a consciência de produzir uma arquitetura regional, mas genuinamente latinoamericana:

Mestre na busca do passado para reinventar o presente, determinado como o seringueiro que em seu exílio foi possível observar, o arquiteto brasileiro além do prêmio e de surpreender a crítica pela simplicidade de sua exposição teórica insistiu, naquele momento, na importância de nos reconhecermos enquanto latino-americanos capazes de criar arquiteturas, suas formas e teorias, identificando-nos (...) ²

O conjunto da obra de Porto na Amazônia foi determinada não só pela natureza da tectônica, mas principalmente pela adaptação ao contexto inserido (na cidade ou na floresta), seja em termos de materiais, técnicas ou até mesmo com a utilização da mão-de-obra local. Dada à peculiaridade do contexto amazônico, sua obra procurou adaptar-se a isso, sem, contudo, perder seus preceitos modernos, apreendidos ao longo de sua formação acadêmica. Na pousada, em especial, há uma racionalidade evidente na geometria da planta.

² RODRIGUES DE CAMPOS, Elizabete. A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto. Arqtextos, São Paulo, ano 04, n. 043.08, Vitruvius, dez. 2003 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/04.043/631>>.

Figura 5 – Fachada noroeste do hotel pousada.
Fonte: SEGAWA, 1983

A forma circular da pousada remete, de certo modo, ao conceito de construção comunitária, representada pelo pátio. Além disso, merece destaque os volumes criados pelas varandas em balanço que repercutiram positivamente na forma total da pousada, além do caráter orgânico da coberta.

Com um raro domínio sobre o emprego da madeira – material hoje circunscrito a algumas regiões no Brasil enquanto elemento significativo na linguagem arquitetônica -, os resultados desta obra ultrapassam a reconhecida competência construtiva dos autores, alcançando um efeito formal inédito, mostrando que as técnicas tradicionais, criativamente trabalhadas, podem produzir obras de maior valor e dignidade (SEGAWA, 1988, p. A10).

Figura 6 – Pousada na Ilha de Silves
Fonte: Cadernos Brasileiro de Arquitetura, 1987

3.4. Sistema Estrutural e Construtivo

O cuidado com o contexto amazônico, com o uso das técnicas e materiais locais para a construção da Pousada, podendo, assim, aproveitar a mão-de-obra local para a execução, demonstra que a tectônica na obra se manifesta como processo e produto artesanal.

(...) a pousada foi concebida explorando a madeira local tanto na estrutura – troncos, roletes de troncos, peças lavradas – como na cobertura – com cavacos-, combinada com parâmetros de alvenaria, lajes e cimentados de piso e acabamentos cerâmicos numa construção em que predomina a linguagem da estrutura autônoma de madeira sem seus aspectos plásticos e tectônicos. (SEGAWA, 1988, p. A10).

Figura 7 – Cortes Pousada na Ilha de Silves
Fonte: SEGAWA, 1983.

A madeira, empregada como elemento estrutural, foi utilizada para o sistema de viga-coluna, com ligações metálicas. Como elemento de vedação, utilizou-se a parede de alvenaria. A proposta original da cobertura foi alterada e substituída por uma estrutura metálica.

Considerando a dificuldade de acesso à região, o uso do material disponível no local possibilitou uma construção consideravelmente rápida, abrindo precedentes para a pré-fabricação de edifícios em madeira. Construído com material da região, como troncos, roletes de troncos, madeira lavrada e bruta, cavacos para a cobertura e alvenaria como elemento de vedação para algumas áreas percebe-se indícios de preocupação com conceitos de sustentabilidade nesta obra, com reaproveitamento total da madeira, incluindo na cobertura. (ESPOSITO, 2007, p. 95)

Figura 8 – Construção em madeira do hotel.
Fonte: Cadernos Brasileiro de Arquitetura, 1987

Figura 9 – Planta de cobertura do hotel pousada.
Fonte: Cadernos Brasileiro de Arquitetura, 1987

3.5. Aspectos Ambientais

Diante do contexto ambiental extremamente específico, com o clima equatorial de tempo quente e úmido, a questão ambiental na obra de Severiano Porto na Amazônia sempre foi prioritária, qual seja: a preservação da mata nativa, a inserção harmônica na paisagem e a adequação ao clima amazônico. Porto foi o precursor na adaptação da arquitetura as técnicas e materiais locais, bem como do uso da madeira como material nobre da Amazônia, já que era até então empregada apenas nas edificações simples da população local.

A distribuição radial dos quartos em torno de um eixo central permite uma boa captação de ventilação natural vinda das direções nordeste e sudeste, bem como uma visão panorâmica do entorno natural. Os ar-condicionados existentes atualmente nos quartos do hotel foram colocados posteriormente para se adequar a padrões internacionais.

O arquiteto fez uso ainda de estratégias de ventilação natural para contrabalancear com o clima equatorial, como o jardim interno da edificação, que além de melhorar a ventilação, gera um bom aproveitamento da iluminação natural no conjunto.

Como se pode ver, o arquiteto antecipou questões contemporâneas sobre a agenda da sustentabilidade na arquitetura, encarando-as como condicionantes intrínsecas da arquitetura bioclimática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pousada da Ilha de Silves pode ser considerada uma das experiências projetuais mais representativas da obra de Severiano Porto, que deu grande visibilidade à arquitetura brasileira na década de 1980.

Em 1982, foi premiado na categoria “Arquitetura – obra construída” com a Pousada em Silves. Alcançou o ápice sul-americano quando venceu o prêmio Universidad de Buenos Aires na Bienal de Buenos

Aires em 1985. A visão particular da sua obra com o diálogo desejado entre a universalidade e a cultura local apresentou um caminho possível para a arquitetura latino-americana diante da revisão discutida e do urbanismo moderno contestado pelos textos da época. Em 1987, foi a “Personalidade do Ano” pelo IAB/RJ e Prêmio IAB/RJ na categoria “Espaço de interação social” com o Campus da UA e o Centro de Proteção Ambiental de Balbina que também receberam a menção honrosa na Premiação Nacional. A participação destacada no incipiente Seminário de Arquitetura Latino-americana – SAL na “década perdida” demonstrou a sua importância e protagonismo na arquitetura brasileira e latina. (CERETO; ESPINOSA; SANTOS, 2016, p. 2)

O diálogo entre modernidade, lugar e tectônica presentes na matriz da arquitetura moderna brasileira e nas suas expressões regionais possuem grande potencial de interpretação e produção da arquitetura na atualidade, tanto em relação à consciência do valor deste legado visando a sua conservação, como é o caso da Pousada de Severiano Porto, quanto à vigência dos princípios modernistas na arquitetura contemporânea.

Em meio à penetração do debate e da discussão de tendências pós-modernas no Brasil no início da década de 1980, a atuação de Severiano Porto se mostrou consistente (conscientemente ou não), com uma atitude crítica em relação ao moderno e ao emergente pós-modernismo. Como consequência, sua obra passou a ter lugar privilegiado na historiografia da arquitetura brasileira e latino americana, exemplificando a diversidade da produção arquitetônica no Brasil.

Enfim, este trabalho se insere em uma pesquisa mais ampla, comprometida com o estudo da articulação entre o turismo e a arquitetura moderna, identificando projetos e obras de hotéis modernos e o seu papel como testemunhos da gênese do desenvolvimento da atividade turística e a modernização na Região Norte e Nordeste. A relevância desta pesquisa se sustenta, sobretudo, na necessidade de análise e documentação dos hotéis modernistas, testemunhos dos processos de modernização, constituindo uma premissa para a valorização e preservação do acervo remanescente.

AGRADECIMENTOS

À **UFC**, que financia a bolsa de PIBIC da pesquisa “Turismo e Arquitetura Moderna: o hotel no Norte e Nordeste”.

REFERÊNCIAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil. Arquiteturas após 1950**. São Paulo, Perspectiva, 2010.

CBA - Cadernos Brasileiros de Arquitetura. **Hotéis N° 19**. São Paulo: Revista Projetos Editores, 1987.

CASTELLO, Lineu. **A percepção de lugar: repensando o conceito de lugar em arquitetura-urbanismo**. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2007.

CERETO, M. P.; ESPINOSA, V. N. ; SANTOS, L. M. P. . Recife, 1762 e 1435. Considerações sobre a permanência e o transitório nas duas casas de Severiano Porto.. In: 11 Seminário Docomomo-BR - O campo ampliado do movimento moderno, 2016, Recife. 11 Docomomo-BR, 2016.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Arquitetura moderna, estilo campestre. Hotel, Parque São Clemente. **Arquitextos**, São Paulo, ano 11, n. 123.00, Vitruvius, ago. 2010 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.123/3513>>.

ESPÓSITO, Sidnei Sérgio. **O uso da madeira na arquitetura dos séculos XX e XXI**. Dissertação (mestrado em arquitetura e urbanismo UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT). São Paulo, 2007.

FICHER, Silvia e ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura Moderna no Brasil**. São Paulo: Projetos, 1982.

RODRIGUES DE CAMPOS, Elizabete. A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto. **Arquitextos**, São Paulo, ano 04, n. 043.08, Vitruvius, dez. 2003 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/631>>.

SEGAWA, H. As raízes de nossa cultura na belíssima obra de Severiano Mário Porto. In: **Projeto Design**, no. 49, p.36- 51, São Paulo, março 1983.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas No Brasil/Anos 80**. SAO PAULO: PROJETO, 1988.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas No Brasil 1900-1990**. 2. ed. SÃO PAULO: EDUSP, 2002.